

Governance von Open-Source-Software im öffentlichen Sektor: Make, Buy or Contribute?

Christian Weidner¹

¹ Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS

DOI: [10.5281/zenodo.14616445](https://doi.org/10.5281/zenodo.14616445)

Zusammenfassung: Die Beschaffenheit von OSS-Projekten im öffentlichen Sektor variiert stark: Während einige Projekte den häufig proklamierten offenen und kollaborativen Bazaar leben, bleiben andere hinter einem Schaufenster verschlossen. Dieser Beitrag untersucht, warum sich Behörden für oder gegen die Öffnung ihrer Softwareprojekte entscheiden und gibt Einblick in ausgewählte OSS-Projekte der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Die Unsicherheit über ausbleibende Projektbeteiligung wird als entscheidender Faktor identifiziert, weshalb Open Source häufig nur als Transparenzinitiative und nicht als Methode der kollaborativen Innovationsstrategie eingesetzt wird.

Schlüsselwörter: Open-Source-Software, Transaktionskostenansatz, Governance, öffentliche Verwaltung, Bazaar, Softwareentwicklung, Kollaboration

1. Problemaufriss und Forschungsgegenstand

Die öffentliche Hand steht vor der Herausforderung, ihre digitale Infrastruktur nachhaltig und effizient zu gestalten. Im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wurde hierfür das kontrovers diskutierte Prinzip *Einer für Alle* etabliert, welches Redundanzen und Ungleichgewichte bei der Entwicklung von OZG-Lösungen durch die Zuweisung von *Themenfeldern* an einzelne Bundesländer verhindern soll [1]. Während die Entwicklungs- und Betriebsverantwortung jeweils eines federführenden Bundeslandes zunächst ein inhärentes System kostengünstiger Nachnutzung skizziert, stößt laut Kritiker*innen aus der Verwaltungspraxis diese Vorgehensweise schnell an seine Grenzen [2–4]. Stattdessen wird die konsequente Etablierung von Mechanismen der Entwicklungslogik von Open-Source-Software (OSS) gefordert. Die kollaborative Weiterentwicklung von Software soll das Innovationspotenzial von Software stärken und die Entwicklung langfristig sicherstellen [5]. In jüngeren Untersuchungen wurde auch ein volkswirtschaftlich positiver Effekt durch OSS nachgewiesen, der den lokalen IT-Sektor maßgeblich stärkt [6].

Die öffentliche Verwaltung steht OSS oftmals janusköpfig entgegen: Während es Anfang der 2000er Jahre einen regelrechten Hype um die Migration auf OSS-Produkte wie Linux oder OpenOffice.org gab, schiefen viele dieser Projekte wieder ein [7]. Zuletzt wandelte sich die Auseinandersetzung im öffentlichen Sektor Jahren immer weiter in Richtung einer umfangreichen strategischen Ausrichtung *Open Source* als Methode zu begreifen, sich in Communitys zu beteiligen oder selbst solche aufzubauen. Mit zahlreichen aktuellen strategischen Initiativen wie *Open Code* [8], *ZenDiS* oder *Sovereign Tech Agency* [9] sowie einer Vielzahl von OSS-Projekten treiben Akteur*innen im öffentlichen Sektor die Verbreitung von OSS voran. Open-Source-Governance [10, 11]

sowie der charakteristische *Bazaar* [12, 13] als Steuerungsmodus scheint öffentlichen Einrichtungen jedoch schwer zu fallen, obwohl bereits zuvor Entscheidungen für die offene Lizenzierung und Veröffentlichung positiv ausgefallen sind [14]. Vor diesem Phänomen beantwortet dieser Beitrag die Frage, warum sich öffentliche Einrichtungen für den Bazaar als Steuerungsform in OSS-Projekten (nicht) entscheiden.

2. Theoretischer Hintergrund

Transaktionskostenansatz – Eine kollaborative Governance ermöglicht es Projektverantwortlichen, ein Produkt selbst herzustellen und gleichzeitig bei geringer Anreiz- und Kontrollintensität durch externe Beteiligte innerhalb der Projektgrenzen Innovationen zu akquirieren. Die Koordination solcher Projekte kostet allerdings Zeit und Ressourcen. Während in der Organisationsforschung der Transaktionskostenansatz (TKA) bislang weitreichend erklärt, wann sich Organisationen für *Make* (Eigenfertigung) oder *Buy* (Auslagerung) entscheiden [15, 16], wurde das Erklärungsangebot auf offene Entwicklungsgemeinschaften bisher eher theoretisch und empirisch nur unzureichend angewandt [13]. Ob es sich lohnt, das eigene Projekt zu öffnen, hängt im Sinne des TKA von Transaktionskosten ab, wie etwa Informations- und Suchkosten, Personalkosten oder Kosten für das Ausräumen rechtlicher Unsicherheiten. In der Softwareentwicklung können solche Kosten z. B. aufgrund hochgradig (organisations-)spezifischer, einzigartiger Software ausgelöst werden [17]. Die Bazaar-Governance reiht sich zwischen die hierarchische Eigenfertigung und das marktorientierte Outsourcing ein [18], ohne die Verbindlichkeiten von Netzwerken zu erfahren [19] (Abb. 1). Demil und Lecocq merken jedoch an, dass die Bazaar-Governance in der Praxis eher Mischformen mit den angrenzenden Governance-Modi einnehmen wird [13, 19].

Abb. 1: Governance-Modi.

Innovationsabhängigkeit – Im Vergleich zum Markt und zur hierarchischen Eigenfertigung weist der Bazaar durch seine freien Lizenzen eine Offenheit gegenüber potenziellen Beitragenden auf. Offenheit wird in der Organisationsforschung in verschiedenen Dimensionen begriffen, darunter fallen Transparenz, Partizipation und Entscheidungsbefugnisse, die sich in Konzepten wie Open Access, Open Data, Open Innovation oder Open Strategy konstituieren [20]. Durch ihre standardisierten Projektstrukturen besitzen Open-Source-Projekte die Besonderheit sowohl Transparenz herzustellen, Beteiligung zuzulassen, als auch einen Weg in die strategische Governance ebnen zu können [21]. Insbesondere durch die Öffnung der Beteiligungs- und Entscheidungsstrukturen können so Trends und Innovationen akquiriert werden, die bei einer rein internen Unternehmenssicht ungesehen bleiben könnten [22]. Die Ressourcenabhängigkeitstheorie berücksichtigt die Abhängigkeit einer Organisation von den Ressourcen ihrer Umwelt [23] und kann die Projektbindung externer *Lead User* an das eigene Projekt erklären [24].

Isomorphismus und Pfadabhängigkeit – Die ökonomische Sicht der (begrenzt) rationalen Entscheidung [25] kann die Fehlannahme reproduzieren, dass Akteure überhaupt einen Entscheidungsspielraum haben. Der institutionelle Isomorphismus skizziert einen neoinstitutionalistischen Vorschlag, weshalb Organisationen sich an ihre Umwelt anpassen (müssen), der sich laut DiMaggio und Powell in drei Spielarten unterteilt [26]: *koerzive* Prozesse, also solche die z. B. aufgrund politischer, rechtlicher oder finanzieller Vorgaben entstehen, *normative* Prozesse, die z. B. auf ähnliche Lebensläufe der Organisationsmitglieder zurückzuführen sind sowie *mimetische* Prozesse, die bei Unsicherheit über das richtige Vorgehen entstehen, häufig durch das unhinterfragte adaptieren sogenannter *Best Practices*. Ähnlichkeiten zum Isomorphismus weist auch die Theorie der Pfadabhängigkeit auf [27], die insbesondere im Zusammenhang mit den Linux-Strategien deutscher Kommunalverwaltungen Anfang der 2000er Jahre diskutiert wurde [28].

3. Feldzugang und Datenerhebung

Tabelle 1: Fallstudienauswahl und Ergebnisübersicht

	Masterportal	KoliBri	ZMS
Website	www.masterportal.org	public-ui.github.io	nicht vorhanden
Zweck	Geoportalanwendung	Programmbibliothek	Terminverwaltungssystem
Plattformen	BitBucket, Trello	GitHub	GitLab
Lizenz	MIT	EUPL 1.2	EUPL 1.2 + MIT
Initiator*in	Landesbetrieb	Bundesoberbehörde	landeseigene AöR
Teilnehmende Behörden	> 49	< 10	2
Feldzugang	Dokumentenanalyse, zwei Interviews, Onlinebefragung (N=38).	Dokumentenanalyse, zwei Interviews, eine teiln. Beobachtung.	Dokumentenanalyse, zwei Interviews.
Strategische Governance	Netzwerk	Hierarchie	Hierarchie
Technische Entwicklungszusammenarbeit	Formalisierter Bazaar	Bazaar	Informelles Netzwerk
Investitionsspezifität (nicht getätigte Invest.)	eher hoch (gering)	eher gering (moderat)	eher hoch (hoch)
Unsicherheit	niedrig	niedrig	hoch
Ressourcenabhängigkeit	hoch	eher hoch	niedrig
Isomorphie	positiver Effekt	ambivalent	teils/ teils

Für das vergleichende Fallstudiendesign wurden drei verwaltungseigene OSS-Projekte ausgewählt [29], die unterschiedliche Steuerungsstrukturen aufweisen (siehe Tab. 1 oben). Zunächst wurden die Governance-Modi mittels qualitativer Inhaltsanalyse von Projektdokumenten, Websites und Repositorien analysiert und anschließend in fünf semi-strukturierten Interviews mit Projektbeteiligten vertiefend erhoben. Die Interviews fanden zwischen dem 20.06. und 26.07.2024 online statt und dauerten zwischen 45 und 75 Minuten. Sie dienten der qualitativen Erhebung der Einflussfaktoren auf die

Wahl der Governance und ermöglichten einen tiefer gehenden Einblick in Steuerungsstrukturen. Die Interview-Leitfäden stützen sich auf eine vorherige Operationalisierung der zu prüfenden unabhängigen Variablen. Die Gespräche wurden gemäß gängiger inhaltlich-semanticischer Transkriptionsregeln verschriftlicht [30], um anschließend theoriegeleitet kodiert werden zu können [31] (siehe Anhang, Tab. 3).

Im Rahmen der Untersuchung des Masterportals wurde zudem eine Onlinebefragung zwischen dem 24.07. und 02.09.2024 unter den Projektbeteiligten durchgeführt (siehe Anhang, Tab. 4). Die Befragungsteilnehmenden wurden quantitativ mithilfe von Likert-Skalen (7 Punkte) u. a. zur Wahrnehmung der Projektspezifität, zu getätigten Investitionen, organisationalen Hürden und der Motivation im Bezug auf das Masterportal-Projekt befragt [vgl. Surveydesigns 32–34]. Die quantitativen Daten ermöglichten auch die Prüfung moderierender Variablen wie der Lokalität oder der Verwaltungsebene der einzelnen Beteiligten. Hierfür wurden (a) die Verwaltungsebene in Anlehnung an die *Nomenclature des unités territoriales statistiques*, (b) die Digitalisierung des Standortes, unter Zuhilfenahme des *Smart City Index (SCI) 2024* [35, 36]) und (c) die Nähe der Beteiligten zur initiierenden sowie Lead-User-Behörde, um mögliche lokale Clustereffekte prüfen zu können [37], berücksichtigt. Letzte Variable bezieht sich auf die zeitliche Entfernung zwischen den (Haupt-)Bahnhöfen der jeweiligen Standorte mit Verweis auf die Fahrzeiten der Deutschen Bahn [38]. Die Ergebnisse (siehe Tab. 1 unten) werden nachfolgend anhand der untersuchten Projekte vorgestellt und anschließend zusammenfassend diskutiert

4. Ergebnisdarstellung

Verbindliches Netzwerk und formalisierter Bazaar – Das *Masterportal* ist eine Webanwendung für den zentralen, visualisierten Zugang zu Geodaten, die seit 2014 vom Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) der Freien und Hansestadt Hamburg entwickelt wird. Die Software befindet sich dort seit 2015 im produktiven Einsatz und wurde frühzeitig unter einer OSS-Lizenz veröffentlicht. Es verfügt über ausgeprägte, transparente Steuerungsstrukturen, die seit 2018 über die *Implementierungspartnerschaft* (IPM) verbindlich institutionalisiert sind. Die IPM wurde von fünf Behörden initiiert und soll die langfristige gemeinschaftliche Finanzierung und Weiterentwicklung sicherstellen. Sie gilt im öffentlichen Sektor als Erfolgsmodell [39], das durch weitere Projekte – wie *DIPAS* und *Civitas Connect* – adaptiert wurde. Die Zahl der Mitglieder ist seit dem auf 49 öffentliche Einrichtungen gestiegen [40]. Zentrales Organ der Projektsteuerung ist das *Strategische Komitee*, welches viermal im Jahr online tagt und an dem jedes IPM-Mitglied stimmberechtigt teilnehmen kann. Die Beteiligung an den Sitzungen ist in der Regel hoch. Entscheidungen über technische Weiterentwicklungen werden unter Beschlussvorlage des *Technischen Komitees*, welches das zweite relevante Organ der IPM bildet, per einfacher Mehrheit demokratisch entschieden. Der LGV behält sich als Projektgründer ein Vetorecht für diese Entscheidungen vor.

Obwohl die Projektstruktur durch die IPM hochgradig formalisiert ist, haben sich auch informelle Netzwerke herausgebildet, die wiederum selbstverstärkende Effekte aufweisen. Regressionsanalysen zum Antwortverhalten zeigen, dass eine Nähe zum Lead User einen leichten Einfluss auf gesunkene Informations- und Suchkosten im Vorfeld des Beitritts zur IPM hat (Abb. 2). Im Zuge der anonymisierten Onlinebefragung wurde

Governance von Open-Source-Software im öffentlichen Sektor: Make, Buy or Contribute?

den Befragten zusätzlich auch Anmerkungen als Freitextantwort ermöglicht. Hier wurden solche Netzwerke vereinzelt kritisiert, da sich informelle Hierarchien in den letzten Jahren herausgebildet hätten, die die Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse maßgeblich beeinflussten.

Abb. 2: Streudiagramm Cluster-Effekte.

Abb. 3: Smart Cities fördern digitale Kompetenzen.

Investitionen für eine intakte Projektsteuerung wurden in hohem Umfang getätigt. Insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit auf Konferenzen, die Präsenz in Fachzeitschriften sowie das Produktmanagement als zentrale Anlaufstelle zeichnen das Projekt aus. Ein Gesprächspartner deutete die Verringerung von Unsicherheiten für potenzielle Beteiligte dank dieser Maßnahmen an. Dem Projekt wurde durch eine breite Beteiligung angesehener Organisationen eine höhere Legitimität zugesprochen. Die Verbindlichkeit der IPM war auch für die Wahl der Software des späteren Lead Users ausschlaggebend, welcher deshalb das Masterportal gegenüber Marktalternativen bevorzugte. Während die Projektkommunikation durch Beauftragungen hochgradig professionalisiert wurde, blieben Investitionen z. B. in marktübliche Plattformen anstelle von Bitbucket auf der Strecke, was in Einzelfällen die Beteiligung verhindern kann (Abb. 4). Der eingesetzte Software-Stack, darunter *OpenLayers* und *Vue.js*, ist laut Befragungsteilnehmenden hingegen durchweg branchenüblich (Abb. 5).

Abb. 4: Branchenübliche Tools erleichtern die Beteiligung.

Abb. 5: Wahrnehmung der Branchenüblichkeit der eingesetzten Tools und des Software-Stacks.

Das Projekt zeichnet sich durch hohe Gegenseitigkeit der Community aus. Die Befragung zeigt, dass eigene Entwicklungen an das Projekt zurückgespielt werden (Abb. 6), zugleich ermöglicht die IPM aber auch eine nachhaltige Finanzierung beigetragener Komponenten, sofern diese durch das StraKom bestätigt wurden. Normative Prozesse begünstigten die kollaborative Entwicklung, da vielen Beteiligten erfolgreiche quelloffene GIS-Anwendungen bereits seit ihrem Studium vertraut sind. Unter den Mitgliedern wurden entsprechend wenig Bedenken aufgrund der offenen Lizenzierung des Master-

portals vor ihrem Projektbeitritt geäußert. Die Mehrheit der IPM-Mitglieder (ca. 77 %) findet die bazaarartige Entwicklungsgemeinschaft wichtig, wenngleich die Relevanz der Vertragsstrukturen der IPM erheblich wichtiger eingeschätzt wird (ca. 92 %). Bemerkenswert ist allerdings, dass beteiligungsstarke Mitglieder die Bazaar-Governance durchweg wichtig finden (Abb. 7).

Abb. 6: Reziprozität der IPM.

Abb. 7: Relevanz des Bazaars.

Vertrauen in die Universalität der Software – *KoliBri* ist eine Programmbibliothek für barrierefreie *Web Components*, die seit 2020 vom ITZBund entwickelt wird. Die Bibliothek wird in der Entwicklung von Websites eingesetzt, um eine barrierefreie Gestaltung der Benutzungsschnittstelle mit Hilfe standardisierter Webkomponenten zu ermöglichen. Dies stellt eine verhältnismäßig neue Entwicklung im Bereich der Webentwicklung dar, die ab 2014 durch das W3C empfohlen wurde [41, 42]. An der Entwicklung von *KoliBri* ist eine mittlere einstellige Zahl weiterer öffentlicher Einrichtungen beteiligt. Ein prominentes nachnutzendes Projekt stellt der UX-Standard KERN dar, welcher u. a. von den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein quelloffen entwickelt wird und seit Dezember 2024 als Basis für die *Digitale Dachmarke* der Bundesrepublik eingesetzt wird [43].

Das Projekt wurde durch einzelne Mitarbeitende als Bottom-up-Projekt innerhalb des ITZBund initiiert und zunächst behördenintern als Bibliothek für die standardisierte Einbindung barrierefreier Komponenten in Webanwendungen eingesetzt, ehe es unter einer OSS-Lizenz veröffentlicht wurde. Bereits der Veröffentlichungsprozess weist partizipative Züge externer Beteiligter auf. Die strategische Entscheidung das Projekt zu veröffentlichen wurde nicht zuletzt auch aufgrund einiger externer Anfragen legitimiert [44].

Der Innovationsprozess des Projektes ist seitdem weitestgehend geöffnet. Durch das Projektmanagement wird zweiwöchentlich eine öffentliche Community of Practice veranstaltet, in der Fragen zum Umgang mit *KoliBri* gestellt sowie selten auch Wünsche hinsichtlich der Weiterentwicklung geäußert werden können. Diese werden durch den Maintainer geleitet, protokolliert und im Repository veröffentlicht. Eine umfangreiche Dokumentation über Einrichtung und Betrieb der Bibliothek ist auf einer eigenen Website zu finden. Strategische Entscheidungen werden jedoch geschlossen durch das Produktmanagement im ITZBund getroffen, das sich laut Gesprächspartner als „cross-funktionales Team“ aus drei Personen zusammensetzt.

Die Entscheidung, *KoliBri* offen zu entwickeln, liegt maßgeblich an der Erwartung Innovationen extern akquirieren zu können, die durch die universelle Nachnutzbarkeit möglich ist. Investitionen bezüglich des Governance-Aufbaus insbesondere in Kommunika-

tionsstrukturen blieben weitestgehend aus und fallen laut Gesprächspartner auch nicht in das Aufgabenspektrum einer öffentlichen Einrichtung. Aktuelle Sparmaßnahmen werden als Chance wahrgenommen redundante Softwareentwicklungen in Behörden zu minimieren, welche auch das Projekt durch einen Zustrom potenzieller neuer Beitragender positiv beeinflussen können.

Kirchturmpolitik am Fernsehturm – Das ZMS ist das Termin- und Zeitmanagementsystem des Landes Berlin, das seit 2014 für die Publikumssteuerung in den Berliner Behörden mit Bürgerkontakt entwickelt und seit 2016 sukzessive ausgerollt wird. Es stellt eine Neuentwicklung einer gleichnamigen proprietären Software dar, die auf Grund technischer Abhängigkeiten parallel weiterhin eingesetzt wird. Die OSS wird alleine von der Landeshauptstadt München (LHM) nachgenutzt, die die Software separat als Fork pflegt und nur punktuell zum originären Berliner Branch beiträgt. Das System hat seit 2016 in Berlin die gesetzlich verankerte Stellung eines IKT-Basisdienstes, der besondere Anforderungen an Bereitstellung und Pflege stellt und die Nutzung in Berliner Behörden verpflichtet.

Die Zusammenarbeit innerhalb des ZMS-Projektes ist aufgrund der Abspaltung durch die LHM in hohem Maße gehemmt und findet nur noch unregelmäßig statt. Aufgrund der gesetzlichen Stellung als IKT-Basisdienst sind strategische Entscheidungen der Berliner Projektkoordination stark durch die ministerielle Verantwortung reglementiert, der darüber hinaus externe Steuerungsbeteiligungen deutlich einschränkt. Die technische Produktpflege wird durch ein beauftragtes landeseigenes Unternehmen gewährleistet, das auch die Repositorien auf GitLab betreibt. Der Austausch zwischen der LHM und dem Berliner Produktmanagement ist auf fachlich-technischer Ebene informell, aber intensiv. Fachliche Anforderungen wurden zum Teil auch durch regelmäßige Anwendertreffen innerhalb der Berliner Verwaltungen identifiziert. Hierbei wurde auch eine hohe Anforderungsvielfalt und -volatilität festgestellt.

Auf strategischer Ebene findet laut Aussage eines Gesprächspartners kein Austausch statt. Erschwerend werden von beiden Behörden fachlich und technisch hochgradig konkurrierende Anforderungen an das System gestellt, die eine Zusammenführung der Forks kurz- bis mittelfristig eher unwahrscheinlich machen. Ein Gesprächspartner bezeichnet die engstirnigen Entscheidungen beider Behörden beziehungsweise auf die Wahrzeichen der beteiligten Städte scherzhaft als „Fernsehturm-“ beziehungsweise „(Frauen-)Kirchturmpolitik“.

Das Projekt ist durch die Ziehkräfte der beteiligten Städte geprägt: Während in Berlin ministerielle Anforderungen und die Pfadabhängigkeit zum Altsystem eine Öffnung blockieren, werden Innovationen und offenere Zusammenarbeit durch die langjährigen OSS-Erfahrungen der LHM forciert. Unsicherheiten über geringe Projektbeteiligung aufgrund hoher Projektkomplexität und -spezifität hemmt die Berliner Bestrebungen eine größere Community anzusprechen. Ein Gesprächspartner sieht hierin allerdings auch eine systematische Fehlannahme öffentlicher Einrichtungen, sehr unflexibel mit Anforderungen umzugehen.

5. Diskussion

Tabelle 2: OSS-Reifegrad

Offenheit [20]	Vergleichbare Konzepte	Fallbeispiel
3: externe Beteiligte an Strategie teilhaben lassen	Open Strategy [45]	Masterportal
2: Einforderung von Communitybeteiligung	Open Innovation [46]	KoliBri
1: Transparenz durch OSS-Lizenzierung	Open Access, Open Data	ZMS
0: interne hierarchische Entwicklung (<i>Projektstart</i>)		

Open-Source-Projekte im öffentlichen Sektor starten zumeist intern und geschlossen. Erst im Verlauf bilden sich Transparenz, Beteiligung oder Strategieöffnung aus (siehe Tab. 2). Einen archetypischen und vollumfänglichen Bazaar findet man indes in keinem der untersuchten Projekte. Unterschieden werden sollte hierbei jedoch der Kompetenzbereich. Während Innovationsprozesse in Entwicklungsgemeinschaften eher bazaarty-pische Formen annehmen und fachliche Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen hinweg ermöglicht wird, finden sich auf strategischer Ebene bislang nur punktuell Vorhaben, Entscheidungsfindungsprozesse für Externe zu öffnen. Für Außenstehende kann jedoch gerade die strategische Mitbestimmung im Projekt relevant sein, um eigene Anforderungen im Projekt platzieren zu können.

Transaktionsspezifische Investitionen, die für die Umsetzung der Projekte notwendig waren, sind allesamt moderat zu bewerten. Die unterschiedlich hohen, tatsächlich getätigten Investitionen – insbesondere in Kommunikationsmaßnahmen, ermöglichen oder bremsen eine lebendigere OSS-Community. Die Untersuchung zeigt, dass ein hoher Zusammenhang zwischen der Unsicherheit über Projektbeteiligung und dem Willen, einen Bazaar zu etablieren, besteht. Vermeintliche Anforderungsspezifität und wahrgenommene Überkomplexität der Software hemmen ebenfalls die Entscheidung in Richtung des Communityaufbaus. Zugleich fördern hoher Innovationsdruck sowie normative Erwartungen eine stärkere Öffnung von Projekten. So wäre ohne die Bemühungen der LHM das ZMS-Projekt weitaus weniger bekannt und offen.

Das KoliBri-Projekt hat trotz hoher Universalität, hoher Innovationsabhängigkeit und geringer Komplexität eine recht überschaubare Community. Entgegen der Erwartung nehmen weniger Organisationen am Projekt teil und entwickeln die Komponenten eher selbst weiter. Das Not-invented-here-Syndrom [47, 48] könnte hier im Verdacht stehen, eine Beteiligung unattraktiv erscheinen zu lassen. Beim Masterportal nahm der Lead User die Rolle eines Multiplikatoren ein, um den sich informelle Netzwerke bildeten. Für die Identifikation des Lead Users lohnt auch ein Blick in die weiteren OSS-Aktivitäten und -Erwartungen der Beteiligten. Organisationen mit höheren OSS-Aktivitäten in anderen Projekten trugen in der Regel auch dem untersuchten OSS-Projekt mehr Code bei. Diesen Organisationen war auch die offene Bazaar-Governance wichtiger als die formalisierte Steuerung eines vertraglich gestalteten Netzwerkes. Schließlich kann auch das digitalpolitische Umfeld einer Behörde Digitalkompetenzen beeinflussen und so einen positiven Effekt auf kollaborative Softwareprojekte haben (Abb. 3).

Limitationen – Trotz sorgfältiger Überlegungen zur Vorgehensweise der Datenerhebung und ihrer Interpretation, weist die Untersuchung einige Limitationen auf. Die Studie basiert auf einer kleinen Stichprobe, bestehend aus drei Fallbeispielen mit fünf In-

interviews sowie 38 Befragungsteilnehmenden. Diese begrenzte Anzahl könnte die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränken. Zudem wurden ausschließlich wahrgenommene Faktoren berücksichtigt, während objektive Daten zu Transaktions- und Produktionskosten nicht erhoben wurden. Dies könnte zu einer verzerrten Darstellung der Transaktionscharakteristika führen. In der Fallauswahl wurde der Governance-Modus „Markt“ nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie eine Kontrollgruppe, etwa ein geschichtetes oder geschlossenes Softwareprojekt. Dieses Fehlen könnte die Vergleichbarkeit der Ergebnisse und die umfassende Analyse von Governance-Typen in Softwareprojekten einschränken. Bei den Interviews wurden ausschließlich männliche Partner befragt, was zu einer Geschlechterverzerrung führen könnte. Einige der Gespräche fanden nach Bekanntgabe der Kürzungen im Bundeshaushalt für das Jahr 2025 statt, was das Antwortverhalten der Interviewpartner beeinflusst haben könnte. Bei der Online-Befragung ist das Geschlechterverhältnis der Teilnehmenden unbekannt, was eine umfassende demografische Analyse erschwert. Wie bei den Interviews wurden auch hier nur wahrgenommene Faktoren berücksichtigt. Es besteht zuletzt die Möglichkeit, dass die Teilnehmenden sich selbst über- oder unterschätzen und die Likert-Skala unterschiedlich interpretieren.

6. Implikationen für Praxis und Wissenschaft

Öffentliche Einrichtungen scheinen sich dann für *Contribute* zu entscheiden, wenn sie sich einem hohen Innovationsdruck ausgesetzt sehen oder einzelne Organisationsmitglieder viel Sympathie für OSS-Communitys entgegenbringen. Besonders erfolgreich im Sinne hoher Nachnutzung sind jene Projekte, die klar definierte, inkludierende Steuerungsstrukturen aufweisen. Die Identifikation von trendführend nachnutzenden Organisationen kann dabei helfen, Innovationen in das Projekt zu holen. Empfehlenswert ist auch die Adaption und Erweiterung der Make-or-Buy-Entscheidung um klare Vorgaben zur Nachnutzung von OSS und die Abhängigkeit von externen Ressourcen im Anforderungs- und Beschaffungsprozess (siehe hierzu auch Münchens MBUC-Methode [49]). Die Methode scheint geeignet, um die Besonderheiten der Softwareentwicklung umfangreich berücksichtigen zu können.

Der ausgeprägte – wenngleich stark formalisierte – Bazaar des Masterportals ermöglichte eine hohe Nachnutzbarkeit im Sinne „alle für einen“. Gerade die Steuerungsgremien machen das Masterportal für Nachnutzende interessant. Inwieweit die Offenheit in Entscheidungsprozessen die Teilnahmemotivation steigern kann, ist zukünftig genauer zu untersuchen. Gleiches gilt auch für den Zusammenhang zwischen Entscheidungsbeteiligung und Nachnutzung, insbesondere vor dem Hintergrund des EfA-Prinzips. Die Ergebnisse deuten zudem darauf hin, dass normative Prozesse, wie branchenspezifische Erwartungen, den Erfolg des Bazaar-Modells beeinflussen können. So zeigt sich etwa, dass sich im Geosektor offene Organisationsformen leichter etablieren können, als unter Büroanwendungen. Eine vertiefende Untersuchung unter Zuhilfenahme bereits definierter Steuerungskategorien [50] könnte aufschlussreich sein, um organisationale Gepflogenheiten in unterschiedlichen Fachressorts besser zu verstehen. Schließlich wäre auch das *Ansteckungspotenzial* [51] der Offenheit in die vielen nicht-technischen Bereiche der Verwaltung spannend, Demil und Lecocq deuteten bereits das Potenzial des Bazaars in der Low-Tech-Industrie an [13].

Kontakt zum Autor:

Christian Weidner
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS
Kaiserin-Augusta-Allee 31
10589 Berlin
christian.weidner@fokus.fraunhofer.de

Literatur und Quellen

- [1] Berger, Ariane: Die Entfesselung von D'Artagnan. In: Seckelmann; Margrit und Brunzel; Marco (Hrsg.) *Handbuch Onlinezugangsgesetz: Potenziale - Synergien - Herausforderungen*. S. 75–93. Springer, Berlin, Heidelberg **2021**, https://doi.org/10.1007/978-3-662-62395-4_4.
- [2] KGSt: Anforderungen an das OZG aus kommunal-fachlicher Sicht zur Diskussion im Kommunalgremium des IT-Planungsrats. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln, **2020**.
- [3] Halsbenning, Sebastian: Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen: Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der OZG-Umsetzung in der Kommunalverwaltung. *HMD* 58 (5), 1038–1053, **2021**, <https://doi.org/10.1365/s40702-021-00765-5>.
- [4] Frenzel, Torsten; Köster, Thomas: Das „Einer für Alle“-Prinzip ist gescheitert. **2022**, <https://background.tagesspiegel.de/smart-city/das-einer-fuer-alle-prinzip-ist-gescheitert>.
- [5] Bonaccorsi, Andrea; Rossi, Cristina: Why Open Source software can succeed. *Research Policy* 32 (7), 1243–1258, **2003**, [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(03\)00051-9](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(03)00051-9).
- [6] Wright, Nataliya Langburd; Nagle, Frank; Greenstein, Shane: Open source software and global entrepreneurship. *Research Policy* 52 (9), 104846, **2023**, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104846>.
- [7] Silic, Mario; Back, Andrea: Open Source Software Adoption: Lessons from Linux in Munich. *IT Professional* 19 (1), 42–47, **2017**, <https://doi.org/10.1109/MITP.2017.7>.
- [8] Burgfried, Matthias; Reckert-Lodde, Andreas: Die Deutsche Verwaltungscloud-Strategie. *Datenschutz Datensich* 46 (10), 611–615, **2022**, <https://doi.org/10.1007/s11623-022-1668-6>.
- [9] Osborne, Cailean; Sharratt, Paul; Foster, Dawn; Boehm, Mirko: A Toolkit for Measuring the Impacts of Public Funding on Open Source Software Development, **2024**, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.06027>.
- [10] Markus, M. Lynne: The governance of free/open source software projects: monolithic, multidimensional, or configurational? *J Manage Governance* 11 (2), 151–163, **2007**, <https://doi.org/10.1007/s10997-007-9021-x>.
- [11] O'Mahony, Siobhán: The governance of open source initiatives: what does it mean to be community managed? *J Manage Governance* 11 (2), 139–150, **2007**, <https://doi.org/10.1007/s10997-007-9024-7>.
- [12] Raymond, Eric: The cathedral and the bazaar. *Know Techn Pol* 12 (3), 23–49, **1999**, <https://doi.org/10.1007/s12130-999-1026-0>.

- [13] Demil, Benoît; Lecocq, Xavier: Neither Market nor Hierarchy nor Network: The Emergence of Bazaar Governance. *Organization Studies* 27 (10), 1447–1466, **2006**, <https://doi.org/10.1177/0170840606067250>.
- [14] Linåker, Johan; Robles, Gregorio; Bryant, Deborah; Muto, Sachiko: Open Source Software in the Public Sector: 25 Years and Still in Its Infancy. *IEEE Software* 40 (4), 39–44, **2023**, <https://doi.org/10.1109/MS.2023.3266105>.
- [15] Williamson, Oliver E.: The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. *American Journal of Sociology* 87 (3), 548–577, **1981**.
- [16] David, Robert J.; Han, Shin-Kap: A systematic assessment of the empirical support for transaction cost economics. *Strategic Management Journal* 25 (1), 39–58, **2004**, <https://doi.org/10.1002/smj.359>.
- [17] Greiner, Martina; Goodhue, Dale: Make-or-Buy in the Age of Open Source: A Transaction Cost Analysis. In: *ICIS 2005 Proceedings*. S. 689–700. , Las Vegas, NV, USA **2005**.
- [18] Watson, Richard T.; Boudreau, Marie-Claude; Greiner, Martina; Wynn, Donald; York, Paul; Gul, Rusen: Governance and global communities. *Journal of International Management* 11 (2), 125–142, **2005**, <https://doi.org/10.1016/j.intman.2005.03.006>.
- [19] Powell, Walter W.: Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization. *Research in Organizational Behaviour* 12, 295–336, **1990**.
- [20] Splitter, Violetta; Dobusch, Leonhard; von Krogh, Georg; Whittington, Richard; Walgenbach, Peter: Openness as Organizing Principle: Introduction to the Special Issue. *Organ Stud* 44 (1), 7–27, **2023**, <https://doi.org/10.1177/01708406221145595>.
- [21] Oezbek, Christopher; Prechelt, Lutz; Thiel, Florian: The onion has cancer: some social network analysis visualizations of open source project communication. In: *Proceedings of the 3rd International Workshop on Emerging Trends in Free/Libre/Open Source Software Research and Development*. S. 5–10. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA **2010**, <https://doi.org/10.1145/1833272.1833274>.
- [22] Chesbrough, Henry W.; Appleyard, Melissa M.: Open Innovation and Strategy. *California Management Review* 50 (1), 57–76, **2007**, <https://doi.org/10.2307/41166416>.
- [23] Pfeffer, Jeffrey; Salancik, Gerald R.: The external control of organizations: a resource dependence perspective. Stanford Business Books, Stanford, CA, **2003**.
- [24] Hippel, Eric von: Lead Users: A Source of Novel Product Concepts. *Management Science* 32 (7), 791–805, **1986**, <https://doi.org/10.1287/mnsc.32.7.791>.
- [25] Williamson, Oliver E.: The Economics of Governance: Framework and Implications. *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft / Journal of Institutional and Theoretical Economics* 140 (1), 195–223, **1984**.
- [26] DiMaggio, Paul J.; Powell, Walter W.: The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review* 48 (2), 147–160, **1983**, <https://doi.org/10.2307/2095101>.
- [27] Sydow, Jörg; Schreyögg, Georg; Koch, Jochen: Organizational path dependence: Opening the black box. *The Academy of Management Review* 34 (4), 689–709, **2009**, <https://doi.org/10.5465/AMR.2009.44885978>.

- [28] Dobusch, Leonhard: Windows versus Linux. VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden, Wiesbaden, **2008**.
- [29] Yin, Robert K.: Case study research and applications: design and methods. SAGE, Los Angeles, CA, **2018**.
- [30] Dresing, Thorsten; Pehl, Thorsten: Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. Eigenverlag, Marburg, **2018**.
- [31] Mayring, Philipp; Fenzl, Thomas: Qualitative Inhaltsanalyse. In: Baur; Nina und Blasius; Jörg (Hrsg.) *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. S. 633–648. Springer Fachmedien, Wiesbaden **2019**, https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_42.
- [32] Anderson, Erin; Coughlan, Anne T.: International Market Entry and Expansion Via Independent or Integrated Channels of Distribution. *Journal of Marketing* 51 (1), 71–82, **1987**, <https://doi.org/10.2307/1251145>.
- [33] Klein, Saul; Frazier, Gary L.; Roth, Victor J.: A Transaction Cost Analysis Model of Channel Integration in International Markets. *Journal of Marketing Research* 27 (2), 196–208, **1990**, <https://doi.org/10.1177/002224379002700207>.
- [34] Zaheer, Akbar; Venkatraman, N.: Determinants of Electronic Integration in the Insurance Industry: An Empirical Test. *Management Science* 40 (5), 549–566, **1994**.
- [35] Albino, Vito; Berardi, Umberto; Dangelico, Rosa Maria: Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. *Journal of Urban Technology* 22 (1), 3–21, **2015**, <https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092>.
- [36] Bitkom: Smart City Index 2024. Ausführliche Ergebnisse. Bitkom e. V., Berlin, **2024**.
- [37] Porter, Michael E.: Clusters and the New Economics of Competition: Harvard Business Review. *Harvard Business Review* 76 (6), 77–90, **1998**.
- [38] Chronotrains - Zugreisekarte für Europa: <https://www.chronotrains.com>, zugegriffen 19.09.2024.
- [39] Schliffke, Nicholas: Das Beispiel Masterportal – ein OS Erfolgsmodell für die öffentliche Verwaltung? In: *Tagungsband FOSSGIS 2024*. 120–121, **2024**.
- [40] Masterportal Hamburg: Dienstleister: <https://www.masterportal.org/referenzen/dienstleister>, zugegriffen 18.12.2024.
- [41] Page, Wilson: The state of Web Components. **2015**, <https://hacks.mozilla.org/2015/06/the-state-of-web-components>, zugegriffen 27.08.2024.
- [42] Rubano, Vincenzo; Vitali, Fabio: Making accessibility accessible: strategy and tools. In: *2021 IEEE 18th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC)*. S. 1–6 **2021**, <https://doi.org/10.1109/CCNC49032.2021.9369632>.
- [43] BMI: Digitale Dachmarke – Start der Pilotphase: <https://www.bmi.bund.de/Shared-Docs/pressemitteilungen/DE/2024/12/digitale-dachmarke.html?nn=9390260>, zugegriffen 13.01.2025.
- [44] Pietta, Isabell; Pfaff, Robin; Graf, Christian: Befreit eure Schätze! Open Source in der öffentlichen Verwaltung. **2024**, <https://www.oeffentliche-it.de/-/befreit-eure-schaetze-open-source-in-der-oeffentlichen-verwaltung>, zugegriffen 04.09.2024.

- [45] Whittington, Richard; Caillaud, Ludovic; Yakis-Douglas, Basak: Opening Strategy: Evolution of a Precarious Profession. *British Journal of Management* 22 (3), 531–544, **2011**, <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2011.00762.x>.
- [46] Chesbrough, Henry W.: The Era of Open Innovation. *MIT SMR* 44 (3), 35–41, **2003**.
- [47] Lichtenthaler, Ulrich; Ernst, Holger: Attitudes to externally organising knowledge management tasks: a review, reconsideration and extension of the NIH syndrome. *R&D Management* 36 (4), 367–386, **2006**, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2006.00443.x>.
- [48] Stefi, Anisa; Hess, Thomas: To Develop or to Reuse? Two Perspectives on External Reuse in Software Projects. In: Fernandes; João M., Machado; Ricardo J., und Wnuk; Krzysztof (Hrsg.) *Software Business*. S. 192–206. Springer International Publishing, Cham **2015**, https://doi.org/10.1007/978-3-319-19593-3_18.
- [49] Strauß, Friedrich; Siemon, Helmut: „Make, Buy, Use oder Compose?“ als zentrales Element des Anforderungsmanagementprozesses in einer großen Kommune. In: Rausch, Andreas und Sihling, Marc (Hrsg.) *Software & Systems Engineering Essentials 2013*. S. 156–170, **2013**.
- [50] Schrape, Jan-Felix: Open-Source-Projekte: vom Nischenphänomen zum integralen Bestandteil der Softwareindustrie. *WSI* 69 (8), 603–612, **2016**, <https://doi.org/10.5771/0342-300X-2016-8-603>.
- [51] Borgatti, Stephen P.; Foster, Pacey C.: The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology. *Journal of Management* 29 (6), 991–1013, **2003**, https://doi.org/10.1016/S0149-2063_03_00087-4.

Anhang

Tabelle 3: Operationalisierung der Leitfaden- und Kodierkategorien.

Variable	Dimensionen (pro Variable sortiert nach Kodieranteil)
Investitions-spezifität	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunikationsmaßnahmen (z. B. Pressemitteilungen, Team-Events etc.), 2. Beauftragungen an externe Dienstleister, 3. allgemeine Projektsteuerung, 4. Tools für Projektzusammenarbeit (z. B. GitLab, Trello, Mailinglisten etc.), 5. Rechtsberatung und Lizenzwahl, 6. Softwarespezifische Abhängigkeiten (z. B. Programmierumgebung, -sprache), 7. bürokratische Hürden und Überzeugungsarbeit in eigener Organisation, 8. Personal und Schulungen, 9. Anpassungskosten für Nachnutzung.
Unsicherheit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einzigartigkeit der Software, 2. Zusammenarbeitspotenzial, 3. Universalität der Software, 4. Komplexität der Software, 5. Vorgängersystem, 6. Rechtsunsicherheiten, 7. Relevanz der Software für eigenen Organisationszweck.
Frequenz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Häufig wechselnde/ hinzukommende fachliche Anforderungen, 2. Sicherheitsrisiko, das häufige Änderungen am Programm unerlässlich macht.
Ressourcen-abhängigkeit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrgenommene Abhängigkeit externer Innovationskraft 2. Identifikation relevanter Lead User.

Governance von Open-Source-Software im öffentlichen Sektor: Make, Buy or Contribute?

Variable	Dimensionen (pro Variable sortiert nach Kodieranteil)
Isomorphie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ansichten einzelner Organisationsmitglieder (insb. Aufgabenkritik), 2. akad. oder berufl. Sozialisierung der Mitglieder und informelle Erwartungen, 3. rechtliche Vorgaben und politische Entscheidungen, 4. technische Abhängigkeiten (z. B. zu Altsystemen), 5. finanzielle Abhängigkeiten, 6. mimetisches Verhalten, 7. Nutzungsakzeptanz.
Sonstiges	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzwerkeffekte, 2. ex-ante und ex-post Kosten, 3. Reziprozität, 4. Allmende-Dilemma.

Tabelle 4: Stichprobenbeschreibung. Verwaltungsebene und ostdeutsche Beteiligung mit *Ge-
genprobe der Gesamtpopulation* kursiv gedruckt.

Variable	N	Fehlend	Mittel	Md.	Std.-Abw.	Min	Max
Organisationale Zuordenbarkeit	38	0	0.658	1	0.474	0	1
Führungsverantwortung	31	7	0.52	1	0.508	0	1
aktuelle Nutzung der Software	38	0	0.947	1	0.227	0	1
Mitglied der Implementierungspartnerschaft	38	0	0.974	1	0.160	0	1
Communitybeteiligung	38	0	0.763	1	0.425	0	1
Smart City Index 2024	14	24	72.30	72.9	9.210	54.7	86.2
Entfernung LGV Hamburg in <i>h</i>	24	14	3.820	3.50	1.430	1.00	6.75
Entfernung Lead User (Frankfurt am Main) in <i>h</i>	24	14	2.810	2.25	1.480	0.25	6.00
Verwaltungsebene (1: Bund, 2: Land, 3: Kreis, 4: Gemeinde, 5: Sonst.)	38	0	2.870	3	0.906	1	5
<i>IPM gesamt</i>	49	0	2.730	3	0.878	1	5
ostdeutsche Beteiligung	25	13	0.160	0	0.374	0	1
<i>IPM gesamt</i>	49	0	0.143	0	0.354	0	1